

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे आर्य समाज कार्य व सुधार दृष्टिकोन

कडूबाळ आसाराम काळे

संशोधक,

राज्यशास्त्र विभाग, यशवंतराव चव्हाण कॉलेज, अंबाजोगाई

Corresponding Author – कडूबाळ आसाराम काळे

DOI - 10.5281/zenodo.14791666

गोषवारा:

भारताच्या सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळीमध्ये आर्य समाजाचे कार्य सर्वश्रेष्ठ आहे. भारतीय संस्कृतीतील धर्म, आचार, विचार हे पाश्चिमात्यांचे विचारापेक्षा व धर्मापेक्षा भारतीय संस्कृती खुप श्रेष्ठ आहे, हे, भारतीय समाजाला पटवून, देण्याचे महान कार्य हे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केले. स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज यांनी हिंदू धर्माचे पुनरुज्जीवन केले. हिंदू संस्कृतीची महानता जगाला दाखवून दिली. अशा या महान स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म इ. स. १२ फेब्रुवारी १८२४ रोजी गुजरातमधील टंकारा येथे मुल शंकर म्हणून जन्मलेले एक प्रमुख समाजसुधारक आणि आर्य समाजाचे संस्थापकही होते. त्यांनी ७ एप्रिल १८७५ रोजी आर्य समाजाची स्थापना केली, जी वैदिक धर्माची १ सुधारणा चळवळ होती. ज्याचा उद्देश वेदांवर आधारीत विचार आणि आचरणांना चालना देण्यासाठी होता. त्यांना धर्माचे व संस्कृतीचे शिक्षण हे लहानपणीच मिळाले. त्यांच्या वयाच्या १४ व्या वर्षी त्यांच्या जीवनाला कलाटणी मिळणारी घटना घडली. महाशिवरात्रीच्या दिवशी मुळशंकर आपल्या वडिलांसोबत रात्रीच्यावेळी शिवाची उपासना करण्यासाठी शिवमंदिरात गेले. ते प्रसन्न मनाने एकाग्रतेने देवाची उपासना करण्यात मग्न होते.

पिंडिकडे पाहिले असता त्यांना विचित्र दिसले. महादेवाच्या पिंडीवर उंदीर फिरत असताना देवापुढील नैवेद्य खात असल्याचे त्यांना दिसून आले. हे दृश्य पाहून मुर्तीपुजेबद्दल त्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली. मूर्तीमध्ये परमेश्वर नाही. मूर्तीपूजा योग्य नाही असे त्यांना वाटू लागले. खरा धर्म समजून घेण्यासाठी व परमेश्वराचे सत्य स्वरूप जाणून घेण्यासाठी व परमेश्वराच्या नावाखाली माजलेली अरजकता बंद करण्यासाठी त्यांच्या मनात घोळू लागले. इ.स.१८४५ साली त्यांच्या घरात लग्नाची बोलणी सुरू झाली. आपण जर लग्नाच्या बेडीत अडकलो तर आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत. म्हणून ते घराबाहेर पडले आणि सरस्वती संप्रदायाकडून पसण्यांची दीक्षा घेतली. खऱ्या अर्थाने गुरुच्या शोधात इ. सन १८६० पर्यंत विंध्याद्री अरवली हिमालय पायाखाली घातले. जवळ जवळ पंधरा वर्ष त्यांनी देशाच्या विविध भागात प्रवेश केला या कालावधीत त्यांनी खऱ्या अर्थाने ज्ञानाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. अखेर मथुरेला त्यांना गुरू भेटला त्यांनी थोर पंडित स्वामी विरजानंद सरस्वती यांचे शिष्यत्व पत्करले.

एकोणिसाव्या शतकात भारतीय सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी घडून येत असताना त्यामध्ये आर्य समाजाचे महत्वपूर्ण योगदान दिले

आहे. सामाजिक धार्मिक सुधारणा होत असताना स्वदेश स्वधर्म याविषयीच्या अस्मितेला संजवणी देण्याचे कार्य आर्य समाजाने केले. पाश्चिमात्य धर्म विचार आचार व ज्ञान हेच केवळ सर्वश्रेष्ठ नसून भारतीय संस्कृती आणि तीचे तत्वज्ञानही श्रेष्ठ आहे हे भारतीयांना आणि परीक्षकांना आर्य समाजाने पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये हे बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले. हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीतीवर हल्ला करत असताना हिंदू धर्माला आधुनिक स्वरूपामध्ये पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न आर्य समाजात केला. परंतु हिंदू धर्माच्या स्वरूपामध्ये होत्या त्या स्वरूपात आर्य समाजाला पुनरुज्जीवन करावयाचे नव्हते, तर हिंदू धर्मातील ज्या बाबी योग्य आहेत, त्यांना आधुनिकतेची जोड द्यावयाची होती. म्हणजेच प्राचीन योग्य परंपरांचा अभिमान आणि आधुनिकता या दोन्ही बाबी त्यांना स्वीकृत होत्या, म्हणूनच यांनी गुरुकुल पध्दतीबरोबरच इंग्रजी शिक्षणाकडेही लक्ष दिले.

संशोधन पध्दती :

उपरोक्त संशोधन कार्यात तथ्य संकलन करण्यासाठी ऐतिहासिक पध्दतीचा आधार घेण्यात आलेला आहे. विविध संशोधन सहित्य संदर्भ पाक्षिके, मासिके व इंटरनेट याचा आधार घेऊन मांडणी केली आहे.

शोधनिबंधाचा उद्देश :

- १) स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मांडलेले विविध विचार जाणून घेणे.
- २) स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी स्थापन केलेल्या आर्य समाजाची कार्ये जाणून घेणे.

आर्य समाज :

आर्य समाजाचे तत्वज्ञान विशद करण्यासाठी इ. स. १८७४ मध्ये स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी

‘सत्यार्थ प्रकाश’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला. त्या बरोबरच वेदभाष्य भूमिका आणि ऋग्वेद व यजुर्वेद यांवरील टीकात्मक समालोचन असलेले वेदभाष्य हे ग्रंथ लिहिला. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक सुधारणा घडवून आणणाऱ्या आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी १८७५ साली मुंबई येथे केली. हिंदू धर्माचे तत्वज्ञान लोकांना पटवून सांगण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण भारताचा प्रवेश केला. आपल्या तत्वज्ञानाच्या प्रचारासाठी त्यांनी अनेक ग्रंथ प्रकाशित केले. समाजसुधारणा चळवळी त्यांनी संपूर्ण उत्तर भारत पालथा घातला. महाराष्ट्र व बंगालमध्ये सुरु असलेल्या धार्मिक व सामाजिक सुधारणा कार्याच्या धर्तीवर उत्तर भारतात व कार्याचा प्रसार करण्याचे श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती यांना आहे. आर्य समाजाचे पंजाब बरोबर गुजराथ, संयुक्त प्रांत या क्षेत्रामध्ये आपली पोल खोलवर रुजवली.

आर्य समाजाचे कार्ये :

मुंबई या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना झाली असली तरी, आर्य समाजाचा प्रचार आणि प्रसार उत्तर भारतातील पंजाब प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. लाहोर या ठिकाणी आर्य समाजाचे कार्यालय होते. या भागामध्ये आर्य समाजाला प्रामाणिक व निष्ठावंत कार्यकर्ते मिळाले. पंजाबमधील आर्य समाजाचे कार्य लाला हंसराज, लाला मुंनशीराम उर्फ श्रद्धानंद आणि लाला लजपतराय या तीन थोर नेत्यांनी वाढविले.

१) वैदिक धर्माचे व वेदांचे महत्त्व सांगितले:

‘वेदाकडे चला’ ही आर्य समाजाची मुख्य शिकवण होती. विश्वाचे व ईश्वराचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी प्रत्येक हिंदुने वेद अध्ययन केले पाहिजे. यातून खऱ्या हिंदू धर्माचे तत्वज्ञान समजून घेतले पाहिजे. वेद हे शुद्ध व परिपूर्ण आहेत. वैदिक धर्म हा हिंदूचा खरा धर्म आहे. त्यामध्ये कर्मकांड, व

मुर्तीपुजेला थारा नाही. कारण वेदातील ज्ञान ईश्वरप्रणित आहे असे वेदाचे महत्व त्यांनी सांगितले आहे. सर्व ज्ञानाचा उगम वेदात असल्यामुळे वेदाचे अध्ययन करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. रूढी, प्रथा, परंपरा यामध्ये गुरफटलेल्या हिंदू धर्माला वाचवण्यासाठी स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 'वेदाकडे चला', असा संदेश दिला आहे.

२) सामाजिक कार्ये :

स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा करताना त्यांनी समाजात प्रचलित असलेल्या जातीभेद, बालविवाह, बालहत्या हुंडा प्रथा, पडदा पध्दत अस्पृश्यांना बहुपत्नी या रूढी व परंपरा हल्ल केले. स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यासाठी स्त्रीयांमधील आंतरजातीय विवाहाला व विधवा विवाहाला त्यांनी उत्तेजन दिले. जातिभेद निवारण, अस्पृश्यांना निवारण आदि. समाजसुधारणा केल्या. सहिष्णु व उदार मानवतावादी विचारांचा, समाजात प्रसार केला. हिंदू समाजात निर्माण झालेला न्युनगंड आपल्या शिकवणुकीद्वारे दूर करून समाजामध्ये नवी चेतना निर्माण करण्याचे महान कार्य आर्य समाजाने केले.

३) राष्ट्रभिमान निर्माण केला:

स्वराज्य व राष्ट्रभियान निर्माण करण्याचे कार्य आर्य समाजाने केले, भारतीयांच्या मनामध्ये स्वातंत्र्याची व राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण केली. आर्य समाजाच्या अनुयायांनी स्वदेशी व राष्ट्रिय

शिक्षणापर भर दिला. आर्य समाजाने भारत देशाच्या धर्म व संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण केला. राष्ट्रभक्त, समाजसुधारक व तत्त्ववेत्ते यांची नवीन पिढीच या समाजाने राष्ट्राच्या चरणी अर्पण केली.

सारांश :

मुलां-मुर्तींसाठी शैक्षणिक संस्थांचे जाळे निर्माण केले. आर्य समाजांच्या सेवकांनी सामाजिक, धार्मिक व राजकीय जागृतीच्या सेवाभावी कार्ये केले, पाश्चात्य पंडित मॅक्समुलार यांनी स्वामी दयानंद सरस्वती यांना उदारमतवादी सनातनी म्हणून संबोधले. आर्य समाजाच्या कार्याबद्दल राजकीय विद्यावंत बिपिनचंद्र पाल म्हणतात. हिंदू समाजात धार्मिक व सामाजिक जागृती करून त्यात राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करण्याचे श्रेय काही अंशी आर्य समाजाला द्यावे लागते. भारताच्या सामाजिक, धार्मिक व राजकीय क्षेत्रामध्ये आर्य समाजाचे महत्वाचे योगदान आहे.

संदर्भ:

१. डॉ. पटिल संभाजी संतोष - थोर भारतीय विचारवंत.
२. प्रा. पाटील व्ही. बी., महाराष्ट्रातील समाजसुधारणेचा इतिहास.
३. वर्मा एस. एन., स्वामी दयानंद सरस्वती.